

УДК 271-9

ЧАСОВНИ Г. ТОРОПЦА И УЕЗДА: ИЗ ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ КРАЯ**CHURCHES OF TOROPETS AND THE DISTRICT: FROM THE CHURCH HISTORY OF THE REGION****Петров А.А.****Petrov A.A.***Лицей № 8 г. Солнечногорска Московской области
Lyceum No. 8 of Solnechnogorsk, Moscow Region*

Аннотация. В статье на основе изучения различных опубликованных источников впервые представлен наиболее полный список часовен г. Торопца Псковской губернии и его уезда. На данный момент их выявлено пятнадцать. Эти сведения дополняют общую картину церковной истории данного локуса.

Abstract. The article presents for the first time the most comprehensive list of chapels in the town of Toropets, Pskov Province, and its district, based on the study of various published sources. Currently, fifteen chapels have been identified. This information adds to the overall picture of the ecclesiastical history of this locale.

Ключевые слова: часовня, священник, Торопец, локальная история, религия

Key words: chapel, priest, Toropets, local history, religion

В первом выпуске историко-краеведческого альманаха «Торопецкая старина» переиздан труд протоиерея В.Д. Шукина, опубликованный изначально в «Псковских епархиальных ведомостях» за 1906 г., где представлено описание храмов этого уездного города по состоянию на начало XX столетия [20] (о личности Шукина см. [19], [21], [22]). Упомянуты в этой работе и часовни, систематического обзора которых не было представлено на данный момент ни в специальной, ни в краеведческой литературе, что и определило актуальность, цель и задачи нашего исследования.

В.Д. Шукин сообщает, что две часовни относились к Корсунско-Богородицкому собору: одна из них была каменная и находилась около него – во имя Александра Невского, а другая, деревянная, располагалась в полутора верстах от храма и была освящена в честь Николая Чудотворца [20, с. 12]. Существовала она, по преданию, как указывает Шукин, со времени «Литовского нахождения на Торопец» и была построена «на том месте, где проходила битва торопчан с Сапегою в 1611 г.» [20, с. 12].

Этот эпизод и возведение часовни именно по этому поводу Шукин описывает и в другом труде – «Историко-статистическом очерке города Торопца Псковской губернии» (1888): «До 1362 года он [Торопец] находился только по левую сторону реки Торопы и по западному берегу озера Соломина, на так называемом “Старом посаде”. С юго-западной стороны был укреплен земляным валом и рвом, которые начинались от реки Торопы, при “Лодейке”, или около Браницкого болота и при “Студеном колодце” примыкали к озеру. Главная его крепость, в виде цитадели, находилась на берегу озера и теперь носит название “Малого городища”. Она тоже была укреплена особым валом и рвом. У “Студеного колодца” теперь находится деревянная часовня во имя святого Николая Чудотворца, которая, по преданию, воздвигнута на том месте, где торопчане в 1611 году разбили Льва Сапегу, в память чего сюда ежегодно 23 июня бывает из собора крестный ход» [18, с. 12–13]¹.

Этому событию в очерке Шукина, со ссылкой на П. Иродионова [2, с. 14–16], посвящен и другой отрывок: «В 1611 году польский гетман Лев Сапега с 20-тысячным войском, не доходя 30 верст до Торопца, остановился в селе Канищеве, где простоял 8 дней, готовясь к осаде города и угваривая торопчан покориться ему без сопротивления. Но торопчане затворились в своем деревянном остроге и, несмотря на то, что из них не более только тысячи могли владеть оружием, решились защищаться против столь сильного врага, для чего, прежде всего, обнесли иконы: Корсунскую икону Божией Матери и икону святого

¹ Здесь и далее мы местами нарочито сохраняем написание топонимов в том виде, в котором они встречаются в цитируемой литературе. – А. П.

Николая Чудотворца, что в Никольской церкви, кругом всей крепости, затем оделась в “смертельное” платье и попрощались со своими домашними. Сапега же, видя непреклонность торопчан, в 8-й день со всем своим войском, перейдя реку Торопу, подошел к городу и остановился на горах против Небина монастыря, где, увидав непрочное укрепление города, начал атаку сперва из пицалей и самопалов, затем бросился к острогу с обнаженными мечами и криком: “Взяли, взяли!” Торопчане ждали только этого часа и кинулись к валам, по которым уже ходил неприятель, со словами: “С нами Бог, Корсунская Богородица и святой Николай”, – при этом, стали бить неприятеля – одни из пушек, другие из пицалей, иные же колоть кольями, сечь топорами и бердышами, бросать камнями, словом, кто чем защищал город; сюда же выскочили и женщины с камнями и кольями и стали помогать своим защитникам. Благодаря всему этому торопчане в один час перебили столько литовцев, что убитыми и ранеными был наполнен весь ров и покрыто поле... а Сапега, видя столь сильное сопротивление от торопчан, отступил от города за реку Торопу с небольшим числом уцелевших своих воинов и скрылся там за горами, где простоял весь следующий день. Торопчане же, видя свое избавление, возсылали во всех церквах благодарение Господу Богу – со звоном. Неприятель, услышав звон колоколов и думая, что граждане идут на них всем городом, утрашились и ночью убежали дорогою к Великим Лукам. И эту победу торопчане, по справедливости, гордятся, но приписывают ее не себе и не своему мужеству, а единственно помощи и заступничеству Божией Матери и Николаю Чудотворцу. “О преславное чудо тогда сотворилось! Милостию и доступлением Пречистой Богородицы и пособием святого Николы – в один час несильные – сильных одолели, малочисленные – многочисленных побили”, – говорится в одной рукописи Торопца [18, с. 6–8].

Еще одна часовня, третья, также в честь святителя Николая, находилась в версте от Троицкого Небина мужского монастыря и значилась как находящаяся «над чижиковым колодцем» [20, с. 14].

Между тем, по данным Шукина, в пригороде существовали еще две часовни. Сообщается, что при Кудинском монастыре «в 20 сажнях от церкви, на берегу реки Торопы, построенная небольшая деревянная часовня, на том месте, где, по преданию, жил и спасался отшельник Харитон. Несколько древних полузасохших сосен, существовавших, вероятно, при Харитоне, сохраняются из уважения к его памяти и доселе» [20, с. 22]. Здесь наблюдаем сакрализацию места, где жил подвижник, во-первых, через увековечение памяти – создание часовни, во-вторых, в почитании деревьев, связанных с Харитоном.

Возникновение еще одной часовни, описанной Шукиным, связано с явлением иконы Параскевы (Пятницы). По преданию, «... при деревне Голубине, в 4 верстах от Торопца, на берегу озера Заликовья, один крестьянин увидел свет ночью и когда об этом объявил соседям, то последние, придя туда, увидели на дереве икону и пред нею горящую свечу, о чем заявили местному духовенству. Икона сначала была поставлена в доме крестьянина, видевшего свет, и находилась там несколько лет. С течением времени она была перенесена в церковь. На месте же явления иконы была построена часовня и установлено ежегодно праздновать в ней богослужением 28 октября, что делается до настоящего времени» [20, с. 33 – 34]. В данном случае наблюдаем традиционный мотив сияния при чудесном обретении иконы [5].

Таким образом, В.Д. Шукин упоминает и кратко описывает 5 часовен, однако это далеко не полный список. При работе с «Псковскими епархиальными ведомостями» нами были обнаружены сведения и о других часовнях исследуемого локуса. В частности, в заметке студента семинарии Александра Лучанского сообщается, что в 1896 г. состоялось освящение часовни, строительство которой началось в 1894 г. местным священником И. Лучанским при втором кладбище Знаменской церкви погоста Торопца Холмского уезда (ныне – Андреапольский район Тверской области. – А. П.) по плану Санкт-Петербургского архитектора Е.С. Бикарюкова [8]. Хотя в источнике указано Е.С. Викарюков, однако, видимо, в публикации опечатка, а настоящая фамилия архитектора – Ефим Севастьянович Бикарюков (см. [9]).

В 1904 г. в разделе «Похищения» официальной части этого периодического издания находим сообщения о том, что, во-первых, 1 сентября того года в 10 часов вечера «было произведено похищение денег из каменной часовни в честь св. князя Александра Невского, находящейся при погосте Бенцах Торопецкого уезда у большой дороги» (в настоящее время Бенцы входят в состав Западнодвинского района Тверской области. – А. П.) [13, с. 403].

Во-вторых, сообщается, что ночью 2 сентября «... неизвестными лицами взломана кружка при часовне, находящейся при Рождество-Богородицкой церкви г. Торопца. Во время обхода церкви в 2 часа ночи сторож, не доходя часовни, услышал разговор двух человек, которые вдруг же скрылись, как только увидели его. Утром, при осмотре часовни, оказалось, что наружные и внутренние двери часовни открыты, печать и замок с кружки сорваны, и кружка открытою стояла на полу внутри часовни; здесь же валялись замки и

кусок круглого железа, должно быть употребляемого при взломе кружки. В кружке оказалась 1 р. 62 ½ к. Сколько же было похищено денег, неизвестно; дело передано полицейской власти» [13, с. 404–405]. Таким образом, это уже вторая часовня в честь Александра Невского на территории Торопецкого уезда, указывающая на степень распространенности почитания этого святого в данном локусе.

Затем в епархиальных ведомостях за 1907 г. в части официальной в разделе «Похищения», находим сообщение о том, что «в ночь на 8 июня в часовню Спасо-Преображенской церкви города Торопца, находящуюся в связи с церковью под каменной колокольней, проник вор через взлом замков железной двери и похитил сборную кружку с деньгами, а во второй кружке сломал замок. Унесенная кружка найдена в канаве на другой нежилой улице со сломанными замками. Полиции об этом немедленно заявлено» [14, с. 180]. Таким образом, кроме Корсунско-Богородицкого собора часовни находились еще при двух городских церквях: Рождество-Богородицкой, как указано в сообщении за 1904 г., и Спасо-Преображенской – по материалам 1907 г.

В номере за 1909 г. этого же издания находим следующие сведения в разделе «Святотатство»: «Днем 21 февраля с. г. в погосте Пожен из часовни, находящейся при Холмско-Торопецком почтовом тракте, чрез вытянутый пробой из рамы, похищена церковная кружка, в которой, по прежним высыпкам, было не более 1 р. 50 коп. На следующий же день, т. е. 22-го того же февраля, также похищена церковная кружка. По подозрению полицией задержан крестьянский сын Пожинской волости, деревни Петроков, Иван Семенов, который и сознался в похищении последней кружки, заявив, что нашел он в ней около одного руб. денег» [16, с. 147]. В заметке «Обзорение его высокопреосвященством церквей и приходов Псковской епархии с 25 июня по 8 июля 1910 года» сообщается, что в погосте Якшино находится образ Параскевы Пятницы, который считается чудотворным. По преданию, «икона эта явилась в деревне Елезарове в 2-х верстах от церкви на колодце, где и до настоящего времени существует деревянная часовня» [10, с. 358].

Таким образом, это 11 часовен, три из которых находились при торопецких городских храмах (Корсунско-Богородицком, Рождество-Богородицком и Спасо-Преображенском). Две из указанных часовен были освящены в память Александра Невского, две – в честь Николая Чудотворца, а также еще две – Параскевы Пятницы, что частично отображает локальную традицию почитания этих святых.

Дополнительный анализ «Списков населенных мест Российской империи» (1885) [17] по Псковской губернии (по сведениям на 1872–1877 гг.) показывает, что в Торопецком уезде были еще часовни, а именно: в погосте Заборье¹, где она располагалась при храме и при колодце (традиционно называемым «святой источник») [17, с. 392]. Между тем, в местной периодике за 1961 г. в рамках антицерковной кампании сообщается, что вода здесь считалась целебной, «но легенда о “чудодейственном” источнике пока жива», однако «среди жителей находятся люди, которые “вылечили” свои глаза этой водой» [1].

Также в «Списках населенных мест...» указывается, что была часовня в погосте Дубно при реке Западной Двине (в настоящее время – г. Андреаполь Тверской области. – А. П.) [17, с. 397], а также при погосте Миятино – при рч. Шишовке (в настоящее время Западнодвинский район (?). – А. П.) [17, с. 414], в усадьбе Демидово при колодце (? – А. П.) [17, с. 414]. По данным «Списков населенных мест...» в погосте Бенцы часовни на данный период не значилось [17, с. 414].

Выявленные сведения – наличие 15 часовен в городе и уезде – дополняют картину церковной истории Торопецкого края, отраженные в публикациях П. Иродинова [2], И. И. Побойнина [12], В. В. Косточкина [7], А. А. Галашевича [4], В. М. Воробьева [3], В. В. Орлова [11], Н. В. Коломьцевой [6], А. М. Салимова [15] и других авторов. Вероятно, что это не все часовни, существовавшие в уезде, поэтому представляется перспективным поиск и выявление сведений по данной теме, их картографирование, сопоставление с современной традицией.

Источники и литература (References):

1. Заборское «чудо» // Октябрь (Торопец). 1961. 24 декабря. № 151 (5058). С. 4.
2. Исторические, географические и политические известия, до города Торопца и его округа касающиеся. Собраны из российских летописей и достоверных свидетельств того же города Псковской церк-

¹ Данный населенный пункт, как и остальные, указанные в «Списках...» относился к первому стану, который шел по почтовому тракту из г. Торопца в г. Холм, а сам этот тракт начинался во втором стане в селе Отрадном; второй же стан шел по почтовому тракту из г. Торопца в г. Великие Луки [17, с. 381, 415].

- ви священником Петром Иродионовым. Торопец: Учеб.-инф. компьютерный центр, 2001. 32 с. (Первое изд.: СПб., 1778).
3. Воробьев В.М. Церковная география Торопецкого уезда в XVI веке // Воробьев В.М. Торопецкая земля в истории и культуре России: Избранные работы. Тверь: Седьмая буква, 2009. С. 163–173.
 4. Галашевич А.А. Торопец и его окрестности. М.: Искусство, 1972. 136 с.
 5. Кириллин В.М. Повесть о чудотворной Казанской иконе Богоматери в свете древнерусской литературной традиции // *Studia Litterarum*. 2017. Т. 2. № 1. С. 150–183.
 6. Коломыцева Н.В. Из истории Торопецкого Небина монастыря // Земля Торопецкая: Древняя и современная: Материалы краеведческих чтений. 2003–2010 / Ред. В.М. Воробьев. Тверь: Седьмая буква, 2011. С. 183–189.
 7. Косточкин В.В. Архитектурные памятники Торопца // Памятники культуры: исследования и реставрация. М.: АН СССР, 1959. Вып. 1. С. 5–65.
 8. Лучанский Александр. Освящение часовни при Знаменской церкви пог. Торопаца Холмского уезда // Псковские епархиальные ведомости. 1896. № XXII. ЧН. 15 ноября. С. 384–386.
 9. Некролог // Зодчий. 1913. № 11. С. 136.
 10. Обзорение его высокопреосвященством церковей и приходов Псковской епархии с 25 июня по 8 июля 1910 года // Псковские епархиальные ведомости. 1910. 1–15 ноября. № 21. ОН. С. 357–362.
 11. Орлов В.В. Храмы Псковской земли. Великие Луки: б/и, 2009. 256 с.
 12. Побойнин И.И. Торопецкая старина. Исторические очерки города Торопца с древнейших времен до конца XVII в. Торопец: Центр КИТ, 2004. 342 с. (Первое изд.: М., 1902 г.).
 13. Похищения // Псковские епархиальные ведомости. 1904. 1 декабря. № XXIII. ЧО. С. 403–405.
 14. Похищения // Псковские епархиальные ведомости. 1907. 1–15 июля. № 13. ЧО. С. 179–180.
 15. Салимов А.М. Храмовая архитектура Торопца XVII – XVIII веков. Тверь: Издатель «Салимовы и Ко», 2019. 80 с.
 16. Святотатство // Псковские епархиальные ведомости. 1909. 16–30 апреля. № 8. ЧН. С. 147.
 17. Торопецкий уезд // Списки населенных мест Российской империи, составленные и издаваемые центральным статистическим комитетом Министерства внутренних дел: Псковская губерния. Т. XXXIV. СПб.: Типограф. Мин-ва внутренних дел, 1885. С. 381–448.
 18. Шукин В.Д., священник. Историко-статистический очерк города Торопца Псковской губернии. СПб.: Типограф. губернского правления, 1888. С. 12–13.
 19. Шукин В.Д. Корсунско-Богородицкий собор в городе Торопце Псковской епархии / Ред. В. М. Воробьев. Тверь: Славянский мир, 2006. 104 с. (Первое изд.: СПб., 1894).
 20. Шукин В.Д., протоиерей. Церкви города Торопца Псковской епархии // Историко-краеведческий альманах «Торопецкая старина» / Ред.-сост. А.А. Петров. Вып. 1. Тверь: Издательство ТвГУ, 2021. 40 с.
 21. Шукин Владимир Дмитриевич // Попов Ю.Г. Торопецкие подвижники благочестия: Краеведческое исследование / Ред. В.М. Воробьев. Тверь: Седьмая буква, 2009. С. 43–46.
 22. Шукин Владимир Дмитриевич // Попов Ю.Г. Торопецкий культурный слой (государственные деятели, священнослужители, литераторы, художники, краеведы). СПб.: КультИнформПресс, 2016. С. 109–114.